

“TEXNOLOGIYA DARSLARIDA AKT DAN UNUMLI FOYDALANISH”**Qo‘chqarova Shahzodabegim***Qo‘qon Davlat Pedagogika Instituti**Milliy hunarmandchilik va amaliy san‘at fakulteti**Texnologik ta‘lim yo‘nalishi talabasi*

Annotasiya: *Axborot kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) bizning yashash, ishlash va o‘rganish tarzimizda inqilob qildi. Kundalik hayotimizda texnologiyaning keng tarqalganligi ta‘lim muassasalari uchun AKTni o‘z o‘quv dasturlariga, xususan, texnologiya darslarida kiritishni talab qildi. Texnologiya darslarida AKTdan samarali foydalanish talabalarning ta‘lim natijalariga o‘zgaruvchan ta‘sir ko‘rsatishi, o‘qitish usullarini takomillashtirishi va talabalarni raqamli asrga tayyorlashi mumkin. Ushbu maqolada AKTdan texnologiya darslarida samarali foydalanish o‘quv natijalarini oshirish, talabalarning faolligini oshirish va XXI asr uchun muhim ko‘nikmalarni rivojlantirish uchun juda muhimdir.*

Kalit so‘zlar: *AKT, zamonaviy texnologiyalar, animatsiyali vositalar, elektron materiallar*

Kirish: Avvalo, AKT texnologiya darslarida o‘rganish natijalarini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Asosan darsliklarga va bo‘r va taxtaga tayanadigan an‘anaviy o‘qitish usullari ko‘pincha talabalarni jalb qilish va murakkab tushunchalarni yetkazish qobiliyatlari bilan cheklangan. Boshqa tomondan, AKT texnologik tushunchalarni chuqurroq tushunishga yordam beradigan bir qator interaktiv va multimedia manbalarini taklif etadi. Masalan, kompyuter yordamida loyihalash (SAPR) dasturi talabalarga murakkab tizimlarni tasavvur qilish va loyihalashda yordam berishi mumkin, simulyatsiyalar esa talabalarga xavfsiz va boshqariladigan muhitda murakkab hodisalar bilan tajriba o‘tkazish va tahlil qilish imkoniyatini beradi. Bundan tashqari, AKT talabalarga an‘anaviy o‘qitish usullarini to‘ldirishi va talabalarga qo‘shimcha yordam

ko'rsatishi mumkin bo'lgan ko'plab onlayn manbalarga, shu jumladan ta'lim videolari, podkastlar va onlayn darsliklarga kirish imkoniyatini berishi mumkin.

AKT o'quv natijalarini oshirishdan tashqari, talabalarning texnologiya darslarida faolligini va motivatsiyasini ham oshirishi mumkin. AKTdan foydalanish o'rganishni yanada yoqimli va interaktiv qiladi, bu esa talabalar o'rtasida ko'proq ishtirok etish tuyg'usiga olib keladi. Masalan, onlayn viktorinalar va o'yinlar o'rganishni qiziqarli va raqobatbardosh qilishi mumkin, hamkorlikdagi dasturiy ta'minot esa talabalarga loyihalar ustida birgalikda ishlash va fikr almashish imkonini beradi. Ta'lim sifatini oshirishda amalga oshirilayotgan ishlar xaqida gap ketganda, ta'lim berish jarayonini ezgulik ko'prigiga o'xshatamiz, bu ko'prikdan o'quvchilarimizni bilimli, dunyoqarashi keng qilib olib o'tish ustozni, ya'ni o'qituvchilarni vazifasi deb bilamiz. Darslarning nazariy va amaliy qismida o'quvchilarning qiziqishini oshirish uchun pedagogik texnologiyaning samarali usullaridan foydalanib, kichik guruhlarga bo'lingan xolda olib boriladi. Mashg'ulotlarni olib borish jarayonini kuzatib borish va kerakli maslaxatlar berish kichik guruhlarda darslarni samarali o'tilishiga yordam beradi. O'z kasbini ustasi bo'lgan axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasining yetuk mutaxassislari bilan uchrashuvlar tashkil etish, ular xaqida o'quvchilarga so'zlab, savollarga xayotiy misollar keltirish bilan javob beriladi. Buning uchun faqat o'qish, o'rganish kerakligi xaqida maslaxat beradi. Bunday malakali mutaxassislarni bilan uchrashuvlar, baxsmunozaralar tashkil etish ham o'quvchilarni fanga bo'lgan qiziqishlarini orttiradi. Ota-onalarda farzandini yuksak ma'naviyatli, bilimli, komil inson etib voyaga yetkazish istagini yanada kuchaytirish zarur.

Zamonaviy axborot va kommunikatsiya texnologiyalari o'qitishning yangi shakl va metodlarini ishlab chiqish uchun keng imkoniyat yaratildi. Shu bilan birga, axborot kommunikatsiya texnologiyalarini chuqur o'rgatish, o'quvchilarni katta xajmdagi ma'lumotlarni qabul qilish, qayta ishlash va mustaqil ishlash muammosi yuzaga kelmoqda. Maktabdan kasb xunar kollejiga o'qishga kelgan ko'p o'quvchilar mustaqil fikrlash va ishlash bo'yicha yetarlicha ko'nikmaga ega emas. Ayrimlari bilim olishga qiziqishlari juda past. Qobiliyatli, izlanuvchan hamda ijodkorlikka ishtiyoqi bor farzandlarimizni o'zi qiziqqan axborot kommunikatsiya texnologiyalari yo'nalishida chuqurlashtirilgan saboq

olishi, ularni kelajakda albatta yuksak malakali mutaxassislar bo‘lib yetishishlarida asosiy omil bo‘lib xizmat qiladi. Ma’lumki, Respublikamizning barcha ta’lim muassasalari o‘quv jarayonida o‘qitishning zamonaviy shakllari va usullarini qo‘llash, ta’lim tizimida axborot texnologiyalardan unumli foydalanish, ular yordamida ta’lim tizimini talab darajasiga yetkazish ustida bir qancha ishlar olib borilmoqda. O‘quv jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishning quyidagi imkoniyatlarini keltirish mumkin:

- O‘qituvchiga o‘quv materiallarini ta’lim oluvchilarga yetkazib berishda birmuncha yengillashtirilishi;
- Dars jarayonida berilayotgan o‘quv materiallarning takroriy holda namoyish qilish imkoniyatining mavjudligi;
- Ta’lim oluvchilar o‘zlashtirish darajasining yuqori bo‘lishiga erishish;
- Multimediali elektron darsliklar tarkibida ko‘rgazmali virtual stendlar tashkil qilish imkoniyati;
- Amaliy va laboratoriya mashg‘ulotlarini video, audio va animatsiyali vositalar orqali qiziqarli tashkil qilish imkoniyati;
- Tavsiya qilingan o‘quv materiallaridan ommaviy tarzda foydalanish, ya’ni tarmoq texnologiyalari yordamida bir yoki bir nechta auditoriyada va guruhlarda foydalanish imkoniyatining mavjudligi;
- O‘quv materiallari ma’lumotlar bazasini tezkor ravishda o‘zgartirib, yangi axborot zaxiralarini kiritish imkoniyatining mavjudligi;
- Amaliy va laboratoriya mashg‘ulotlari mobaynida ma’ruza materiallariga o‘tish imkoniyatining yaratilishi;
- Masofadan o‘qitish uchun asosiy vositalardan biri sifatida foydalanish imkoniyati;
- Ta’lim oluvchilarning individual bilimlarini baholash, nazorat qilish va boshqalar.

Bunday imkoniyatlarga ega bo‘lgan o‘quv materiallarini o‘quv jarayoniga tadbiq etish, bir vaqtning o‘zida ta’lim oluvchilarga o‘quv materiallarini ko‘rish, o‘qish, eshitish, mulohaza

qilish va qayta-qayta takrorlab o‘z bilimlarini oshirish imkoniyatlarini yaratadi. Axborot texnologiyalarini o‘quv jarayoniga qo‘llanilishi, ayniqsa multimediali vositalardan foydalanish o‘quv jarayonining didaktiv ko‘rinishda tasvirlash uchun juda katta imkoniyatlar yaratadi. O‘quv jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanishda elektron darsliklarning alohida o‘rni mavjud. Elektron darslik - kompyuter va axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan o‘quv uslubini qo‘llashga, mustaqil ta‘lim olishga hamda fanga oid o‘quv materiallar, ilmiy ma‘lumotlarning har tomonlama samarador o‘zlashtirilishiga mo‘ljallangan elektron o‘quv adabiyoti hisoblanadi. Ta‘lim tizimida o‘quv jarayoniga axborotkommunikatsiya texnologiyalari qo‘llanilsa ta‘lim-tarbiya jarayoni jadallashtiriladi. Ta‘limtarbiya jarayonini jadallashtirishning asosiy omillari qatoriga quyidagilarni keltirish mumkin:

- maqsadga yo‘naltirilganlik;
- o‘quvchilarning motivatsiyasini kuchaytirish;
- ta‘lim mazmunining axborotli hajmini kengaytirish;
- o‘quvchilarning o‘quv-bilish faoliyatini faollashtirish;
- o‘quvchilarning o‘quv-amaliy darajasini mustahkamlash va boshqalar.

O‘quv jarayonida mustaqil ta‘lim mashg‘ulotlarini samarali tashkil qilishda zamonaviy axborot texnologiyalarining ahamiyati juda katta hisoblanadi. Kompyuterning dasturiy vositalari asosida yaratilgan o‘quv- uslubiy materiallar va elektron darsliklardan foydalanishdan asosiy maqsad zamonaviy axborot – ta‘lim uslubini shakllantirish, zamonaviy axborot-pedagogik, axborot va kompyuter texnologiyalarini qo‘llash orqali ta‘lim jarayonining samaradorligi, sifati va unimdorligini oshirish, uzluksiz ta‘lim tizimida zamonaviy o‘quv manbalari elektron o‘quv darsliklarini keng qo‘llash, ularning ma‘lum ma‘noda kutubxonalarini tashkil etish, ta‘limning masofadan o‘qitish usullarini amalda joriy etish va umumjahon elektron o‘quv tizimiga kirishdan iborat. Mustaqil ta‘lim mashg‘ulotlari uchun yaratilgan elektron o‘quv-uslubiy materiallar avtomatlashtirilgan dasturiy vositalar yordamida faoliyat olib boradi. Avtomatlashtirilgan o‘quv uslubiy

materiallar ta'lim oluvchilarga kerakli mavzular bo'yicha ma'lumotlarni tavsiya etadi va bilimlarni nazorat qiladi. Bilimlarning nazorati natijasiga qarab ta'lim oluvchilarga turli saviyadagi topshiriqlar tavsiya qilinadi. Avtomatlashtirilgan o'quv-uslubiy ta'lim vositalari yordamida ta'lim oluvchilar o'qituvchining yordamisiz ham o'z bilimlarini oshirib takomillashtirib borishi mumkin. O'quv jarayonida masofali o'qitish tizimini tashkil qilishning asosiy talablaridan biri o'quv materiallarini o'quvchilarga taqdim etish vositalari hisoblanadi. Bunda masofali o'qitish tizimining asosini tashkil etuvchi o'quv materiallarining elektron versiyalarini yaratishga bir qator talablar qo'yiladi. O'quv materiallarini elektron ko'rinishda taqdim etganda uning o'quvchilar tomonidan tushunish darajasiga alohida e'tibor berish kerak. Elektron shaklda taqdim etilayotgan materiallar ta'lim oluvchilar uchun qulay va yaxshi o'zlashtira oladigan bo'lishi kerak. Tavsiya etilayotgan o'quv materiallarida kerakli ta'riflar, tayanch iboralar, kalit so'zlarga murojaat qilish va ulardan samarali foydalanish imkoniyatlari yaratilishi kerak. Fanlardan amaliy va laboratoriya ishlarini virtual stendlar ko'rinishida imitatsiya qilish orqali tashkil qilish masofali o'qitish tizimida quyidagi imkoniyatlarni ta'minlaydi:

- virtual stendlar uchun maxsus jihozlangan xonalar talab qilinmasligi;
- laboratoriya ishlarini animatsiyalar bilan ta'minlanish va ob'ektlar ustida olib borilayotgan jarayonlarni to'g'ridan-to'g'ri namoyish qilish;
- yaratilgan virtual stendlardan ko'p marotaba foydalanish.

AKT talabalarga avtonomiya hissi va ularning o'qishini nazorat qilish imkonini beradi, chunki ular resurslarga kirishlari va topshiriqlarni o'z tezligida bajarishlari mumkin. Bu, ayniqsa, an'anaviy o'qitish usullari bilan kurashadigan yoki qo'shimcha yordamga muhtoj bo'lgan talabalar uchun foydalidir. Texnologiya darslarida AKTdan samarali foydalanish XXI asr uchun muhim ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Bugungi raqamli asrda texnologiya ko'plab sohalarning ajralmas qismi bo'lib, ish beruvchilar tobora kuchli texnik ko'nikmalarga ega bo'lgan xodimlarni qidirmoqdalar. AKTni texnologiya darslariga kiritish orqali talabalar dasturlash, ma'lumotlarni tahlil qilish va raqamli savodxonlikni o'z ichiga olgan bir qator ko'nikmalarni rivojlantirishlari mumkin.

AKT talabalarga ish beruvchilar tomonidan yuqori baholanadigan aloqa, hamkorlik va muammolarni hal qilish kabi muhim yumshoq ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Masalan, onlayn hamkorlik vositalari talabalarga loyihalar ustida birgalikda ishlash, fikr almashish va fikr-mulohazalarni taqdim etish imkonini beradi, bu ularning muloqot va jamoaviy ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Texnologiya darslarida AKTdan samarali foydalanish o'qituvchilar va ta'lim muassasalariga ham ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. AKT o'qituvchilarga darslarni rejalashtirish, baholash va fikr-mulohazalarni o'z ichiga olgan o'qitish amaliyotini qo'llab-quvvatlashga yordam beradigan bir qator vositalar va manbalarni taqdim etaoladi. Misol uchun, ta'limni boshqarish tizimlari o'qituvchilarga talabalarning taraqqiyotini kuzatish, fikr-mulohaza bildirish va ota-onalar bilan muloqot qilish imkonini beradi. AKT o'qituvchilarga muhimroq vazifalarga e'tibor qaratish uchun vaqt ajratishi mumkin bo'lgan baholash va hisobga olish kabi ma'muriy vazifalarni qisqartirishga yordam beradi. Bundan tashqari, AKT ta'lim muassasalariga xarajatlarni kamaytirish, samaradorlikni oshirish va obro'sini oshirishda yordam berishi mumkin. Biroq, texnologiya darslarida AKTdan samarali foydalanish puxta rejalashtirish, amalga oshirish va boshqarishni talab qiladi. Ta'lim muassasalari oldida turgan asosiy muammolardan biri bu apparat, dasturiy ta'minot va internetga ulanishni o'z ichiga olgan yetarli infratuzilmaning yetishmasligi. O'qituvchilar AKTni o'qitish amaliyotiga samarali integratsiya qilish uchun o'qitish va qo'llab-quvvatlashni talab qilishi mumkin. Raqamli bo'linish haqida xavotirlar bo'lishi mumkin, bu yerda ba'zi talabalar sinfdan tashqarida aktga kirish imkoniga ega bo'lmasliklari mumkin, bu esa mavjud tengsizlikni kuchaytiradi.

Xulosa.

Xulosa qilib aytganda, texnologiya darslarida AKTdan samarali foydalanish o'quv natijalarini oshirish, talabalarning faolligini oshirish va XXI asr uchun muhim ko'nikmalarni rivojlantirish uchun juda muhimdir. AKT interaktiv va multimedia resurslari, talabalarning faolligini oshirish va o'qitish usullarini takomillashtirish kabi bir qator imtiyozlarni taklif etadi. AKT ish beruvchilar tomonidan yuqori baholanadigan dasturlash, ma'lumotlarni tahlil qilish va raqamli savodxonlik kabi muhim ko'nikmalarni

rivojlantirishga yordam beradi. AKTdan samarali foydalanish bilan bog'liq muammolar mavjud bo'lsada, puxta rejalashtirish, amalga oshirish va boshqarish ushbu muammolarni yumshatishga va texnologiya darslarida AKTdan foyda olishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Taylaqov N.I. Ta'lim tizimida zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishning istiqbollari // Ta'lim va tarbiya -T 2002
2. Umarova Z.A. Pedagogical Opportunities of Media Resources in a Digital Media Educational Environment // Journal La Edusci. 2020. 1 (5), P. 1-5
3. Mamarajabov M. E. TECHNOLOGIES OF DIGITAL DIDACTICS //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2022. – T.
4. Yusupova, G. (2021). Model of development of model competences of a future teacher of informatics. Экономика и социум, 9(88), 1022-1031.
5. Юсупова, Г. (2021). Состояние концепций моделирования обучения в системе образования. ЎзМУ ХАБАРЛАРИ ВЕСТНИК НУУЗ, 6(6), 243-246.
6. Sh.Sh.Adinayev Development of logical thinking and creative approaches in organizing independent activity in the process of continuous education // Science and innovation Volume 2. Issue 3, P. 509-512
7. Mexmonov R.Yu., Ж.Н.Эшпўлатов Мактабгача таълим муассасалари тарбияланувчиларининг жисмоний ривожига янги ахборот технологияларидан фойдаланиш муаммолари ва ечимлари // Фан ва жамият №3, 15 Б